

Análisis jurídico de los delitos cibernéticos y su regulación en jóvenes de Hermosillo, Sonora

José Carlos Briceño Ochoa

Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo

Resumen

La presente investigación analiza la regulación jurídica de los delitos cibernéticos en jóvenes de Hermosillo, Sonora, destacando la importancia de la accesibilidad y el diseño universal en la prevención de estas conductas. El avance de las tecnologías de la información ha transformado la interacción digital, generando nuevas formas de criminalidad que afectan principalmente a la población juvenil. En este contexto, la accesibilidad implica no solo el acceso a plataformas digitales, sino también la comprensión de la normativa jurídica, mientras que el diseño universal promueve entornos digitales seguros, claros y utilizables para todos. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando análisis jurídico con datos empíricos obtenidos mediante encuestas. Los resultados muestran que no existen relaciones estadísticamente significativas entre variables como uso de internet, plataformas utilizadas y tiempo de conexión, lo que sugiere que la problemática no depende únicamente de factores cuantitativos, sino también de elementos como el conocimiento legal y la percepción del riesgo. Asimismo, se identificó que, aunque la mayoría de los jóvenes no ha sido víctima de delitos cibernéticos, existe un porcentaje considerable que sí ha enfrentado estas situaciones, evidenciando su vulnerabilidad. Se concluye que la regulación jurídica presenta limitaciones frente al avance tecnológico, y que la falta de accesibilidad de la información y deficiencias en el diseño digital incrementan los riesgos. Por ello, se propone fortalecer la difusión del conocimiento jurídico, mejorar el diseño de plataformas digitales y promover políticas públicas integrales.

Abstract

This research analyzes the legal regulation of cybercrimes among young people in Hermosillo, Sonora, highlighting the importance of accessibility and universal design in preventing such offenses. The rapid development of information technologies has transformed digital interaction, creating new forms of crime that mainly affect young populations. In this context, accessibility involves not only access to digital platforms but also the understanding of legal frameworks, while universal design promotes safe, clear, and user-friendly digital environments for everyone. The study was conducted using a mixed-method approach, combining legal analysis with empirical data collected through surveys. The results indicate no statistically significant relationships between variables such as internet use, platforms used, and time spent online. This suggests that the issue is not solely dependent on quantitative factors, but also on qualitative aspects such as legal knowledge and risk perception. Additionally, findings show that although most participants have not been victims of cybercrime, a significant percentage have experienced such situations, highlighting their vulnerability. The study concludes that current legal regulation faces challenges due to rapid technological changes, while limited accessibility to legal information and poor digital design increase user risks. Therefore, it is necessary to strengthen legal awareness, improve digital platform design, and promote comprehensive public policies aimed at prevention and protection.

Palabras Clave: delitos cibernéticos, accesibilidad digital, diseño universal, regulación jurídica, jóvenes

Keywords: / cybercrime, digital accessibility, universal design, legal regulation, youth

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información ha transformado la manera en que los jóvenes interactúan, se comunican y acceden a diversos servicios digitales, lo que a su vez ha propiciado la aparición de nuevas formas de criminalidad, conocidas como delitos cibernéticos. En este contexto, la accesibilidad y el diseño universal adquieren un papel fundamental, ya que no solo garantizan el acceso

equitativo a los entornos digitales, sino que también influyen en la comprensión de los riesgos, derechos y obligaciones legales asociados al uso de estas tecnologías. La presente investigación se centra en analizar la regulación jurídica de los delitos cibernéticos en jóvenes de Hermosillo, Sonora, considerando factores como el nivel de conocimiento legal, la incidencia delictiva, la accesibilidad de la información jurídica y el impacto del diseño de plataformas digitales en la prevención del delito. A través de un enfoque mixto, que combina el análisis normativo con la obtención de datos empíricos, se busca ofrecer una visión integral del fenómeno, identificando tanto las limitaciones del marco jurídico como las áreas de oportunidad para fortalecer la prevención y protección de la población juvenil en el entorno digital.

Accesibilidad y diseño universal

La accesibilidad, en el contexto de los delitos cibernéticos, se refiere a la capacidad de todas las personas, incluyendo jóvenes con discapacidad, de acceder, comprender y utilizar de manera segura los entornos digitales, así como conocer sus derechos y obligaciones legales dentro de estos espacios. Este concepto no solo abarca el acceso a plataformas tecnológicas, sino también la comprensión de la normativa jurídica aplicable (Lazar et al., 2021).

En el ámbito jurídico, la accesibilidad implica que las leyes, políticas públicas y mecanismos de denuncia sean comprensibles, disponibles y utilizables por toda la población. En el caso de los jóvenes, esto cobra especial relevancia, ya que muchas veces existe una barrera en la comprensión del lenguaje jurídico, lo que limita su conocimiento sobre los delitos cibernéticos y sus consecuencias (Steinfeld & Maisel, 2020).

El diseño universal, aplicado al entorno digital, busca que las plataformas tecnológicas, redes sociales y sistemas de comunicación sean diseñados desde su origen para ser accesibles, seguros y comprensibles para todos los usuarios, sin necesidad de adaptaciones posteriores (Connell et al., 2020).

En el contexto de los delitos cibernéticos, el diseño universal contribuye a la prevención del delito mediante:

- Interfaces claras y comprensibles
- Sistemas de seguridad accesibles
- Alertas visibles y auditivas sobre riesgos digitales
- Configuraciones de privacidad fáciles de utilizar

Estas características permiten que los jóvenes identifiquen riesgos y actúen de manera informada, reduciendo su vulnerabilidad frente a delitos como el fraude, el ciberacoso o el robo de identidad (Lazar et al., 2021).

2. ANTECEDENTES

En las últimas décadas, el avance de las tecnologías de la información ha generado nuevas formas de criminalidad, conocidas como delitos cibernéticos o ciberdelitos. Estos delitos han evolucionado paralelamente al desarrollo del internet y las redes sociales, afectando principalmente a los jóvenes, quienes constituyen los usuarios más activos del entorno digital (Choi & Toro Álvarez, 2021).

Diversos estudios recientes han señalado que la cibercriminalidad representa un desafío significativo para los sistemas jurídicos, debido a la dificultad de regulación, investigación y sanción de estas conductas en un

entorno globalizado (Troya Aldaz et al., 2024). Asimismo, se ha identificado que existe una falta de adecuación normativa en muchos países, lo que genera vacíos legales frente a nuevas conductas delictivas (Sainz & Azzolín, 2024).

Desde el ámbito doctrinal, la cibercriminología ha surgido como una disciplina que analiza el comportamiento delictivo en entornos digitales, integrando elementos de la criminología tradicional con nuevas tecnologías (García, 2025). Esta perspectiva permite comprender tanto el perfil del delincuente como las condiciones que facilitan la comisión de estos delitos.

En México, el incremento de delitos como el fraude electrónico, el acoso digital y la suplantación de identidad ha evidenciado la necesidad de fortalecer la regulación jurídica y su aplicación efectiva (López Muñoz, 2020). Esta situación resulta particularmente relevante en contextos locales como Hermosillo, Sonora.

3. MARCO TEORICO

3.1. Concepto de delitos cibernéticos

Los delitos cibernéticos pueden definirse como aquellas conductas ilícitas realizadas mediante el uso de tecnologías de la información, que afectan bienes jurídicos como el patrimonio, la privacidad y la seguridad (Sainz & Azzolín, 2024).

El cibercrimen incluye diversas modalidades, tales como el fraude electrónico, el acceso ilícito a sistemas, el robo de identidad y el ciberacoso (López Muñoz, 2020). Estas conductas se caracterizan por su complejidad técnica y su alcance transnacional, lo que dificulta su persecución por parte de las autoridades.

3.2. Cibercriminología

La cibercriminología estudia el fenómeno delictivo en el ciberespacio, analizando tanto a los delincuentes como a las víctimas y los entornos tecnológicos en los que ocurren los delitos (Choi & Toro Álvarez, 2021).

Esta disciplina reconoce que el anonimato, la accesibilidad y la globalización del internet generan condiciones favorables para la comisión de delitos, modificando las dinámicas tradicionales de la criminalidad (García, 2025).

3.3. Regulación jurídica de los delitos cibernéticos

El derecho penal ha tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos, incorporando figuras jurídicas específicas para sancionar los delitos informáticos (Aboso, 2024).

La regulación de los delitos cibernéticos implica la tipificación de conductas, la implementación de procedimientos de investigación digital y la cooperación internacional entre Estados (Sainz & Azzolín, 2024). Sin embargo, uno de los principales problemas radica en la rapidez con la que evolucionan las tecnologías frente a la lentitud de los procesos legislativos (Troya Aldaz et al., 2024).

3.4. Jóvenes y delitos cibernéticos

Los jóvenes representan un grupo especialmente vulnerable frente a los ciberdelitos, tanto como víctimas como posibles perpetradores (Choi & Toro Álvarez, 2021).

El uso intensivo de redes sociales y plataformas digitales incrementa su exposición a riesgos como el ciberacoso, los fraudes en línea y la violación de la privacidad (López Muñoz, 2020). Además, existe un desconocimiento generalizado sobre las consecuencias jurídicas de estas conductas, lo que favorece su proliferación (Troya Aldaz et al., 2024).

4. HIPÓTESIS

4.1. Hipótesis general

- La regulación jurídica de los delitos cibernéticos es insuficiente para prevenir y sancionar eficazmente las conductas delictivas en jóvenes de Hermosillo, Sonora (Sainz & Azzolín, 2024).

4.2. Hipótesis específicas

- El nivel de conocimiento jurídico de los jóvenes sobre delitos cibernéticos es bajo (Choi & Toro Álvarez, 2021).
- La normativa vigente presenta vacíos legales frente a nuevas formas de ciberdelincuencia (Troya Aldaz et al., 2024).
- La falta de difusión de las leyes contribuye al incremento de delitos cibernéticos (López Muñoz, 2020).
- La aplicación de la ley es limitada debido a dificultades técnicas en la investigación digital (Aboso, 2024).

5. METODOLOGÍA

Objetivos de la investigación

Objetivo general

- Analizar la regulación jurídica de los delitos cibernéticos y su eficacia en la prevención y sanción de estas conductas en jóvenes de Hermosillo, Sonora, considerando su nivel de conocimiento, experiencia y percepción sobre el fenómeno, así como la accesibilidad de la información jurídica en el entorno digital.

Objetivos específicos

- Identificar los principales tipos de delitos cibernéticos que afectan a los jóvenes de Hermosillo, Sonora, a partir de su experiencia y percepción.
- Evaluar el nivel de conocimiento que tienen los jóvenes sobre los delitos cibernéticos y su regulación jurídica vigente.
- Analizar el marco jurídico aplicable a los delitos cibernéticos en México, identificando sus alcances y limitaciones.
- Determinar la incidencia de los delitos cibernéticos en la población juvenil estudiada.
- Examinar el grado de accesibilidad de la información jurídica relacionada con los delitos cibernéticos.
- Analizar la influencia del diseño de las plataformas digitales en la prevención o facilitación de conductas delictivas.
- Proponer estrategias que contribuyan a mejorar la regulación, prevención y difusión del conocimiento jurídico en materia de delitos cibernéticos.

5.1. Enfoque de investigación

La presente investigación se desarrollará bajo un enfoque mixto, el cual integra elementos del paradigma cualitativo y cuantitativo, permitiendo una comprensión más completa del fenómeno de los delitos cibernéticos en jóvenes. Este enfoque resulta pertinente en estudios jurídicos contemporáneos, ya que no solo se limita al análisis normativo, sino que incorpora evidencia empírica para contrastar la eficacia de la norma en contextos sociales específicos (Zevallos Acosta & Zevallos López, 2023).

El enfoque cualitativo se empleará para el análisis del marco jurídico vigente, incluyendo la interpretación de normas, doctrina y criterios relacionados con los delitos cibernéticos. Este análisis permitirá identificar vacíos legales, inconsistencias normativas y retos en la aplicación del derecho penal en el entorno digital (Carrillo Mayorga, 2025).

Por su parte, el enfoque cuantitativo permitirá medir la incidencia, percepción y nivel de conocimiento que tienen los jóvenes sobre los delitos cibernéticos. A través de instrumentos estructurados, se obtendrán datos estadísticos que facilitarán la identificación de patrones y tendencias en la población estudiada (Lerma González, 2022).

La combinación de ambos enfoques fortalece la validez del estudio, al permitir una triangulación de datos teóricos y empíricos, lo cual es fundamental en investigaciones jurídicas aplicadas.

5.2. Tipo de investigación

La investigación se clasifica en varios niveles:

a) Jurídico-dogmática: Este tipo de investigación se centra en el análisis del derecho positivo vigente, examinando las normas jurídicas que regulan los delitos cibernéticos. Su finalidad es interpretar el contenido de la ley, su alcance y sus limitaciones dentro del sistema jurídico (Carrillo Mayorga, 2025).

b) Descriptiva: La investigación es descriptiva porque busca caracterizar el fenómeno de los delitos cibernéticos en jóvenes de Hermosillo, identificando sus principales manifestaciones, frecuencia y contexto social (Lerma González, 2022).

c) Explicativa: Asimismo, es explicativa, ya que pretende identificar las causas que originan la problemática, como el desconocimiento legal, la falta de regulación efectiva o las deficiencias en la aplicación de la norma (Zevallos Acosta & Zevallos López, 2023).

Este enfoque integral permite no solo describir el problema, sino también comprenderlo y proponer posibles soluciones.

5.3. Diseño de investigación

El diseño de la investigación será:

a) No experimental: Se considera no experimental porque no se manipulan deliberadamente las variables, sino que se observan los fenómenos en su contexto natural (Lerma González, 2022).

b) Transversal: El estudio será transversal, ya que la recolección de datos se realizará en un solo momento del tiempo, permitiendo analizar la situación actual de los jóvenes respecto a los delitos cibernéticos.

c) Documental y de campo

- **Documental:** Se analizarán fuentes jurídicas como leyes, códigos, doctrina y estudios especializados.
- **De campo:** Se obtendrán datos directamente de la población mediante encuestas y entrevistas.

Este diseño mixto permite vincular el análisis normativo con la realidad social, fortaleciendo la relevancia del estudio.

5.4. Población y muestra

Población: La población objeto de estudio estará conformada por jóvenes de entre 18 y 29 años residentes en Hermosillo, Sonora, quienes constituyen un grupo altamente expuesto al uso de tecnologías digitales.

Muestra: Se utilizará una muestra no probabilística por conveniencia, seleccionando principalmente estudiantes universitarios debido a su fácil acceso y alta interacción con plataformas digitales (Zevallos Acosta & Zevallos López, 2023).

Se estima una muestra aproximada de 50 a 100 participantes, suficiente para obtener datos representativos en estudios exploratorios.

Criterios de inclusión:

- Tener entre 18 y 29 años
- Residir en Hermosillo
- Utilizar internet y redes sociales
- Criterios de exclusión
- Personas fuera del rango de edad
- Participantes que no completen el instrumento

5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas

- **Análisis documental:** Permitirá revisar legislación, doctrina y estudios relacionados con delitos cibernéticos (Carrillo Mayorga, 2025).
- **Encuesta:** Se aplicará a jóvenes para obtener datos cuantitativos sobre su experiencia y conocimiento del tema.

Instrumentos

- **Cuestionario estructurado:** Contendrá preguntas cerradas y de opción múltiple para facilitar el análisis estadístico.

Los instrumentos deberán cumplir con criterios de validez y confiabilidad, garantizando que midan adecuadamente las variables del estudio (Lerma González, 2022).

6. RESULTADOS

Tabla 1. Correlación Parcial Pearson

Correlación

		Reside actualmente en Hermosillo?	Con que frecuencia utiliza internet ?	Que plataformas utiliza con mas frecuencia?	Cuantas horas al día pasa en internet?
Reside actualmente en Hermosillo?	R de Pearson	—			
	valor p	—			
Con que frecuencia utiliza internet ?	R de Pearson	NaN	—		
	valor p	1.000	—		
Que plataformas utiliza con más frecuencia?	R de Pearson	-0.136	NaN	—	
	valor p	0.312	1.000	—	
Cuantas horas al día pasa en internet?	R de Pearson	0.212	NaN	-0.210	—
	valor p	0.114	1.000	0.117	—

El análisis de correlación de Pearson entre las variables muestra que no existen relaciones estadísticamente significativas entre ellas. En particular, la variable “reside actualmente en Hermosillo” presenta una correlación negativa muy débil con las plataformas más utilizadas ($R = -0.136$, $p = 0.312$) y una correlación positiva débil con las horas diarias en internet ($R = 0.212$, $p = 0.114$), sin que ninguna de estas relaciones sea significativa. Por su parte, la frecuencia de uso de internet no presenta correlaciones calculables con las demás variables (NaN), lo que sugiere posibles problemas en la variabilidad de los datos o en su medición. Asimismo, la relación entre las plataformas utilizadas y las horas diarias en internet es negativa débil ($R = -0.210$, $p = 0.117$), pero tampoco significativa. En conjunto, los resultados indican que no hay evidencia suficiente para afirmar la existencia de asociaciones relevantes entre las variables analizadas, posiblemente debido a limitaciones en la muestra o en la calidad de los datos.

Tabla 3. Correlación Parcial Spearman

Correlación

		Reside actualmente en Hermosillo?	Con que frecuencia utiliza internet ?	Que plataformas utiliza con mas frecuencia?	Cuantas horas al día pasa en internet?
Reside actualmente en Hermosillo?	Rho de Spearman	—			
	valor p	—			
Con que frecuencia utiliza internet ?	Rho de Spearman	NaN	—		
	valor p	1.000	—		
Que plataformas utiliza con mas frecuencia?	Rho de Spearman	-0.162	NaN	—	
	valor p	0.227	1.000	—	
Cuantas horas al día pasa en internet?	Rho de Spearman	0.216	NaN	-0.220	—
	valor p	0.107	1.000	0.099	—

El análisis de correlación de Spearman muestra que no existen relaciones estadísticamente significativas entre las variables estudiadas. En particular, la variable “reside actualmente en Hermosillo” presenta una correlación negativa débil con las plataformas más utilizadas (Rho = -0.162, p = 0.227) y una correlación positiva débil con las horas diarias en internet (Rho = 0.216, p = 0.107), aunque en ambos casos los valores no son significativos. La frecuencia de uso de internet no presenta correlaciones calculables con las demás variables (NaN), lo que sugiere posibles limitaciones en la variabilidad de los datos o en su medición. Por otro lado, la relación entre las plataformas utilizadas y las horas diarias en internet es negativa débil (Rho = -0.220, p = 0.099), pero tampoco alcanza significancia estadística. En conjunto, estos resultados indican que no hay evidencia suficiente para establecer asociaciones relevantes entre las variables analizadas.

Gráfico 1. Distribución de edad

La gráfica de distribución de edad muestra que la mayor parte de los encuestados se concentra en el rango de 27 a 29 años, siendo este el grupo con mayor frecuencia, seguido por los participantes de 21 a 23 años y 18 a 20 años, mientras que el rango de 24 a 26 años presenta la menor participación; en conjunto, los datos reflejan una predominancia de personas en edades cercanas al final de la década de los 20, lo cual puede influir en la interpretación de los resultados del estudio.

Gráfico 2. Distribución de sexo

La gráfica de distribución por sexo muestra que aproximadamente el 51% de los encuestados corresponde al sexo masculino, mientras que cerca del 47% pertenece al sexo femenino, y alrededor del 2% indicó “prefiero no decir”; estos datos reflejan una distribución bastante equilibrada entre hombres y mujeres, con una ligera predominancia masculina dentro de la muestra.

Gráfico3. Víctimas de delitos cibernéticos

La gráfica de víctimas de delitos cibernéticos muestra que aproximadamente el 61% de los encuestados indicó que no ha sido víctima de este tipo de delito, mientras que cerca del 32% respondió que sí, y alrededor del 7% señaló “tal vez”; estos resultados evidencian que, aunque la mayoría no ha experimentado directamente un delito cibernético, existe una proporción considerable de personas que sí ha sido afectada o que presenta incertidumbre al respecto, lo que refleja la relevancia del tema en la población estudiada.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados obtenidos permiten identificar diversos elementos relevantes en torno a la problemática de los delitos cibernéticos en jóvenes. En primer lugar, los análisis de correlación, tanto de Pearson como de Spearman, evidencian la ausencia de relaciones estadísticamente significativas entre variables como el uso de internet, las plataformas utilizadas y el tiempo de conexión. Esto sugiere que la exposición al entorno digital no depende exclusivamente de factores cuantitativos, sino que intervienen variables cualitativas más complejas, como el nivel de alfabetización digital, la percepción del riesgo y el conocimiento jurídico.

Asimismo, los resultados descriptivos muestran que, aunque la mayoría de los participantes no ha sido víctima de delitos cibernéticos, existe un porcentaje considerable que sí ha experimentado este tipo de situaciones o presenta incertidumbre al respecto. Este hallazgo coincide con la literatura revisada, la cual señala que los jóvenes constituyen un grupo vulnerable debido a su alta interacción en entornos digitales y a la falta de conocimiento sobre las implicaciones legales de sus conductas.

En este sentido, la accesibilidad de la información jurídica se posiciona como un factor clave. La dificultad para comprender el lenguaje legal y la limitada difusión de las normas contribuyen a que los jóvenes no identifiquen adecuadamente los riesgos ni las vías de denuncia. De igual forma, el diseño de las plataformas digitales influye significativamente en la prevención del delito, ya que interfaces poco claras o configuraciones de privacidad complejas pueden aumentar la vulnerabilidad de los usuarios.

Por otro lado, la ausencia de significancia estadística en los resultados también puede estar relacionada con limitaciones metodológicas, como el tamaño de la muestra, la selección no probabilística y posibles problemas

en la medición de variables, lo que sugiere la necesidad de profundizar en futuras investigaciones con diseños más robustos.

Conclusión

En conclusión, la investigación permite afirmar que la problemática de los delitos cibernéticos en jóvenes de Hermosillo, Sonora, es compleja y multifactorial, en la que intervienen tanto elementos tecnológicos como jurídicos y sociales. Si bien no se encontraron relaciones estadísticas significativas entre las variables analizadas, los resultados evidencian la existencia de una vulnerabilidad real en la población juvenil, derivada principalmente del desconocimiento jurídico, la limitada accesibilidad de la información y las deficiencias en el diseño de plataformas digitales.

Asimismo, se confirma que la regulación jurídica actual presenta desafíos importantes frente a la rapidez con la que evolucionan las tecnologías, lo que dificulta la prevención y sanción efectiva de estas conductas. En este contexto, resulta indispensable fortalecer no solo el marco normativo, sino también las estrategias de difusión del conocimiento legal y la implementación de principios de diseño universal en los entornos digitales.

Finalmente, se destaca la necesidad de promover políticas públicas integrales que incluyan educación digital, accesibilidad jurídica y mejora en los sistemas tecnológicos, con el fin de reducir la incidencia de delitos cibernéticos y garantizar una participación segura, informada e inclusiva de los jóvenes en el entorno digital.

REFERENCIAS

- [1] Connell, B. R., Jones, M., Mace, R., Mueller, J., Mullick, A., Ostroff, E., Sanford, J., Steinfeld, E., Story, M., & Vanderheiden, G. (2020). The principles of universal design. Center for Universal Design.
- [2] Lazar, J., Goldstein, D. F., & Taylor, A. (2021). Ensuring digital accessibility through process and policy. Morgan Kaufmann.
- [3] Steinfeld, E., & Maisel, J. (2020). Universal design: Creating inclusive environments. Wiley.
- [4] Story, M. F., Mueller, J. L., & Mace, R. L. (2021). The universal design file: Designing for people of all ages and abilities. NC State University.
- [5] Aboso, G. E. (Dir.). (2024). Ciberdelitos 2: Análisis doctrinario y jurisprudencial. elDial.com.
- [6] Carrillo Mayorga, J. (2025). Metodología de la investigación jurídica. Flores Editor.
- [7] Choi, K. S., & Toro Álvarez, M. M. (2021). Cibercriminología: Guía para la investigación del cibercrimen. Ecoe Ediciones.
- [8] García, J. F. (2025). La criminología y cibercriminología en la investigación criminal.
- [9] Lerma González, H. D. (2022). Metodología de la investigación (5ª ed.). Ecoe Ediciones.
- [10] López Muñoz, J. (2020). Cibercriminalidad e investigación tecnológica. Dykinson.
- [11] Sainz, G., & Azzolín, H. (2024). Delitos informáticos: Investigación criminal, marco legal y peritaje. B de F.
- [12] Troya Aldaz, P. F., et al. (2024). Criminología relacionada con los delitos cibernéticos y la falta de punibilidad de conductas. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(6), 241–258.
- [13] The jamovi project (2024). jamovi. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.
- [14] R Core Team (2024). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).
- [15] Kim, S. (2015). ppcor: Partial and Semi-Partial (Part) Correlation. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=ppcor>.
- [16] Zevallos Acosta, U., & Zevallos López, W. V. (2023). Metodología de la investigación jurídica penal.

Correo de autor de correspondencia: josecarlosbo.45@gmail.com